

ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА

Азамжонова Сарвиноз Шухратовна
Студентка 1 курса Узбекского государственного
университета мировых языков
Ташкент, Узбекистан

Французский язык использует словосочетания для выражения многих понятий, которые в русском языке обозначаются, одним словом, нередко производным (*de bonne heure* «спозаранку», *mettre hors d'état de nuire* и т.п.). Вместе с тем во французской фразеологии используются в большей степени переносные (специализированные) значения слов, нежели их образные значения.

Сравнительно малообразные фразеологизмы французского языка приближаются нередко по своему характеру к перифразам синтаксического типа, своеобразие которых состоит в ограниченной возможности их лексического наполнения. Другой особенностью французской фразеологии является большая вариантность – сравнительная легкость синонимической замены отдельных компонентов словосочетания.

Фразеологические сочетания характеризуются своей структурой, лексическим составом и значением. Каждая из этих сторон имеет свою специфику в языке, причем специфика эта связана с некоторыми общими особенностями данного языка.

1. Во французском языке имеются некоторые специфические, отсутствующие в русском языке, структурные модели словосочетаний, связанные с особенностями грамматического строя языка. Среди них следует отметить:

а) Выражения, состоящие из глагола и предглагольных объектных

местоимений – *les mettre, y voir clair*. Эти выражения являются особенностью тех языков, где есть приглагольные местоимения.

б) Выражения, состоящие из глагола и существительного без артикля и предлога – *rebrousser chemin, prendre congé*. Такая структура приобретает своеобразие в языке, где прямое дополнение обычно сопровождается артиклем.

в) Выражения, состоящие из каузативного глагола (*laisser, faire* и др.) и инфинитива смыслового глагола (*faire valoir, se laisser aller, faire danser* и др.), их наличие, несомненно, связано с широким распространением в языке обычных нефразеологических каузативных конструкций.

г) Выражения, в состав которых входит инфинитивная определительная конструкция – *laid à faire peur, malade à mourir*.

д) Выражения, восходящие к абсолютным конструкциям – *la tête la première, la main haute*.

Все эти структурные типы фразеологизмов связаны со специфическими типами словосочетаний во французском языке. Наряду с этим встречаются случаи, когда какой-либо тип словосочетания одинаково представлен и в русском, и во французском языках, но в одном из них он, в силу каких-либо причин, выступает чаще в качестве основы для образования фразеологических единиц. Например, словосочетания типа предлог + прилагательное + существительное имеются в обоих языках и служат базой для создания фразеологических единиц (ср. «на полный ход», «во весь опор» и французское «à toute volée»).

Однако во французском языке подобные словосочетания образуются и используются сравнительно чаще, поскольку в связи с относительной бедностью адвербиальной деривации они нередко являются единственным средством характеристики действия. Сочетания типа глагол + предлог + существительное (ср. «пустить в ход» и «mettre en oeuvre») также широко употребляются в обоих языках. Но во французском они используются чаще

как аналитическое средство выражения значения, передаваемого в русском языке одним словом (обычно производным глаголом). Например, *mettre à la raison* «образумить», *porter aux nues* «превозносить».

Аналитическими тенденциями французского языка объясняется и широкое использование фразеологизмов с полуслужебными словами отвлеченного значения типа *coup, mise, prise, homme* и т.п.

2. Быть может, менее заметна, но еще более своеобразна специфика французской фразеологии в области лексического состава единиц.

а) Некоторые разряды слов во французском языке выступают как излюбленные семантические стержни для формирования фразеологизмов. Во французском языке свободные сочетания со словами, обозначающими части тела, часто используются для характеристики действия или предмета. Например, *écrire d'une main hative* «торопливо писать», *regarder d'un oeil fixe* «пристально смотреть». Эта общая тенденция французской речи приводит к появлению огромного числа фразеологизмов, стержнем которых является слово, обозначающее часть тела, причем многие их эквиваленты построены на совсем другой образности. Слова *cheville, pousse, cil* и др., русские эквиваленты которых почти не образуют фразеологизмов, входят во французском языке во многие словосочетания.

Много фразеологических словосочетаний во французском языке образуют прилагательные, обозначающие цвет (*blanc, noir, rouge, jaune* и др.). Русские эквиваленты этих выражений содержат определения иного семантического разряда (*rire jaune* «принужденно смеяться», *peur bleue* «панический страх» и т.п.).

б) В пределах одного разряда понятий разные языки выбирают в качестве центра фразеологии различные слова. Так, в русской фразеологии из всех чисел самым популярным является семь. Во французском языке фразеологизмов со словом *sept* сравнительно мало и излюбленным числом во фразеологии является *quatre*. Названия домашних животных, растений,

металлов, предметов быта также неравномерно представлены во фразеологии двух языков.

в) Специфика фразеологии проявляется в том, что в разных языках во фразеологических сочетаниях реализуются разные фигуральные значения слов, имеющих одинаковое основное и прямое значение.

Русское слово *мешок* и французское *sac* имеют сходное основное значение. Однако в русской фразеологии реализуется переносное значение мешка как вместилища чего-либо: «шила в мешке не утаишь» и т.п. Во французском языке слово *sac* также используется во фразеологизмах с этим значением: *vider son sac*, *sac à vin* и т.п. Но, помимо этого, «*sac*», означающий также дорожный мешок (значение, близкое к значению русского слова *котомка*), образует ряд фразеологизмов, в которых это слово символизирует понятие «отправления в путь»: *trousser son sac et quilles*, *mettre sac au dos*.

г) Лексическая специфика фразеологизмов проявляется в особенностях сочетаемости понятий.

Антитеза – характерная черта французской речи – отражается и во фразеологии. Во французском языке очень много единиц, построенных на сочетании антонимических понятий: *queue – tete*, *miel – fiel*, *semer – moissonner*, *cave – grenier* и т.д.

Иногда в качестве семантического ядра фразеологизма выступают понятия, находящиеся в определенной метонимической связи, отражающей реальную связь вещей. Так, во французском языке имеется целый ряд выражений, составленных на основе соотносительных понятий: *chat – souris*, *moelle – os*, *eau – moulin* и др.

3. С точки зрения соотношения формы и значения можно отметить следующие особенности фразеологизмов:

а) В каждом языке имеются безэквивалентные фразеологизмы, т.е. такие, значение которых не закреплено в другом языке в форме устойчивого выражения. Например, следующие фразеологические выражения

французского языка не имеют фразеологических эквивалентов в русском – *il vaut mieux tendre la main que le cou; dessous de table*.

б) Общее значение могут иметь выражения с разной образной структурой – *être sur les dents* «быть без задних ног».

в) Фразеологизмы с одинаковым значением могут совпадать по образности, структуре, но расходиться по лексическому составу – *faute de grives on mange des merles* на безрыбье и рак рыба, *faire le jeu de...* играть на руку кому-то, *apporter de l'eau au moulin* лить воду на чью-либо мельницу.

г) Фразеологизмы с одинаковым лексическим составом могут различаться по значениям. Например, *les mains m'en tombent* (от удивления) и «у меня руки опускаются» (от отчаяния).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Теория метафоры. М., 1990.
2. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Изд-во Ростовского университета. 1964.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М., 1966.
4. Ашукин Н.С. Крылатые слова: литературные цитаты; образные выражения. М., Худ. Лит. 1987.
5. Виноградов В.В. Лексикология и лексикография: Избранные труды. – М., Наука, 1977.
6. Виноградов В.В. Русский язык. – М., Наука, 1972.

